

MASTITE GRANULOMATOSA IDIOPÁTICA UM DESAFIO PARA O MASTOLOGISTA: REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA

Autores:

Djalma Gomes Neto

Instituição: FAMESC - Faculdade Metropolitana São Carlos
Av. Gov. Roberto Silveira, 910, Bom Jesus do Itabapoana - RJ, 28360-000
Email: dgneto@yahoo.com.br
<https://orcid.org/0000-0003-3044-1109>

Maria Clara Teixeira Siqueira

Instituição: FAMESC - Faculdade Metropolitana São Carlos
Av. Gov. Roberto Silveira, 910, Bom Jesus do Itabapoana - RJ, 28360-000
Email: mariaclara.tsiqueira@outlook.com
<https://orcid.org/0000-0002-8041-3889>

Mariana Alves Gama Souza da Silva

Instituição: FAMESC - Faculdade Metropolitana São Carlos
Av. Gov. Roberto Silveira, 910, Bom Jesus do Itabapoana - RJ, 28360-000
Email: mariana.alvesgama@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0002-1777-5278>

Hugo Orçai Daher

Instituição: FAMESC - Faculdade Metropolitana São Carlos
Av. Gov. Roberto Silveira, 910, Bom Jesus do Itabapoana - RJ, 28360-000
Email: hugo.daher@hotmail.com
<https://orcid.org/0009-0008-9088-4474>

Iris Campos Ramalho

Instituição: FAMESC - Faculdade Metropolitana São Carlos
Av. Gov. Roberto Silveira, 910, Bom Jesus do Itabapoana - RJ, 28360-000
Email: iriscampsr@gmail.com

Iamê Leal Barroso Schmitz

Instituição: FAMESC - Faculdade Metropolitana São Carlos
Av. Gov. Roberto Silveira, 910, Bom Jesus do Itabapoana - RJ, 28360-000
Email: iamelbs22@gmail.com

DOI: 10.5281/zenodo.13926552

RESUMO:

Introdução: Os processos patogênicos mamários compreendem uma gama de patologias benignas e malignas. Dentre eles, ressalta a mastite granulomatosa idiopática (MGI); uma doença inflamatória, crônica e benigna da mama de prevalência ainda desconhecida. **Metodologia:** A metodologia utilizada para a realização dessa pesquisa é uma revisão sistemática de literatura, no qual foram utilizadas as bases de dados Pubmed, Scielo, BVS e CAPES. **Discussão:** A MGI é uma doença benigna, crônica e inflamatória da mama, de etiologia desconhecida. Observa-se a formação de um processo inflamatório ao redor do tecido da glândula mamária, sem que haja um fator desencadeante. **Diagnóstico:** O diagnóstico da MGI é complexo, devido a sua apresentação clínica e a necessidade de um diagnóstico preciso, dada a ausência de marcadores específicos e a semelhança com outras condições, o diagnóstico de MGI é frequentemente um diagnóstico de exclusão. **Conclusão:** A complexidade do tema instiga o desenvolvimento de pesquisas e estudos, principalmente com o advento da medicina baseada em evidências. Entretanto, sua baixa incidência, fisiopatologia desconhecida e dificuldade diagnóstica comprometem o desenvolvimento dos estudos epidemiológicos.

Palavras-chaves: Mastite granulomatosa idiopática; Doença inflamatória; Doença benigna da mama.

ABSTRACT: Introduction: Breast pathogenic processes comprise a range of benign and malignant pathologies. Among them, idiopathic granulomatous mastitis (IGM) stands out; an inflammatory, chronic and benign breast disease of still unknown prevalence. Methodology: The methodology used to carry out this research is a systematic literature review, in which the Pubmed, Scielo, VHL and CAPES databases were used. Discussion: MGI is a benign, chronic and inflammatory breast disease of unknown etiology. The formation of an inflammatory process around the mammary gland tissue is observed, without there being a triggering factor. Diagnosis: The diagnosis of MGI is complex, due to its clinical presentation and the need for an accurate diagnosis, given the absence of specific markers and the similarity with other conditions, the diagnosis of MGI is often a diagnosis of exclusion. Conclusion: The complexity of the topic encourages the development of research and studies, especially with the advent of evidence-based medicine. However, its low incidence, unknown pathophysiology and diagnostic difficulty compromise the development of epidemiological studies.

Keywords: Idiopathic granulomatous mastitis; Inflammatory disease; Benign breast disease.

INTRODUÇÃO

Os processos patogênicos mamários compreendem uma gama de patologias benignas e malignas. Dentre eles, ressalta a mastite granulomatosa idiopática (MGI), descrita em 1972, como uma doença inflamatória, crônica e benigna da mama de prevalência ainda desconhecida (NETO et al, 2023).

A complexidade do tema instiga o desenvolvimento de pesquisas e estudos, principalmente com o advento da medicina baseada em evidências. Entretanto, sua baixa incidência, fisiopatologia desconhecida e dificuldade diagnóstica comprometem o desenvolvimento dos estudos epidemiológicos. Sua clínica inespecífica faz-se um desafio diagnóstico, em maioria, cursa com a presença de um nódulo mamário doloroso associado à inflamação perilobular, linfadenopatia regional e retração mamilar. Logo, sugere em hipótese que a MGI esteja associada à estase de substâncias nos ductos mamários, à hipertrofia e à fragilidade celular. Para mais, entende-se que o dano epitelial ocorre devido a resposta granulomatosa local com formação de granulomas não caseosos (BACON; NGEVE; JORDAN, 2021).

Na histologia a MGI é marcada pela presença de células epitelioides, gigantes multinucleados do tipo corpo estranho e de Langhans e, muitas vezes, mimetizando um câncer de mama. A princípio a MGI é um diagnóstico de exclusão uma vez que ao exame de imagem o espectro da interpretação é bastante confundido com neoplasias mamárias (STEFANON et al, 2005). E assim, em última instância, a biópsia torna-se necessária, assim como cultura para fungos, germes comuns e *Mycobacterium tuberculosis*.

Não há consenso no tratamento devido a dados insuficientes. Ademais as tentativas de controle clínico-cirúrgico apresentaram altas taxas de recidivas devido a própria natureza idiopática da condição (VIANA; BULSONI, 2024). Diante do exposto o objetivo deste trabalho é realizar um levantamento bibliográfico da literatura, produzindo material que poderá ser utilizado no auxílio para melhor condução diante de um caso de MGI.

METODOLOGIA

A metodologia utilizada para a realização dessa pesquisa é uma revisão sistemática de literatura, no qual foram utilizadas as bases de dados Pubmed, Scielo, BVS e CAPES, utilizando os termos de busca as versões em língua portuguesa e inglesa dos seguintes descritores: mastite granulomatosa idiopática e idiopathic granulomatous mastitis. Para a seleção dos artigos foram utilizados os seguintes critérios: publicação nos últimos 10 anos, relevância para a pesquisa e presença de pelo menos um dos descritores anteriormente expostos no título ou no resumo do trabalho. Devido ao grande número de publicações encontradas, foram selecionadas aquelas julgadas subjetivamente mais pertinentes ao tema deste trabalho.

DISCUSSÃO

A MGI é uma doença benigna, crônica e inflamatória da mama, de etiologia desconhecida (ABBI et al., 2023). Observa-se a formação de um processo inflamatório ao redor do tecido da glândula mamária, sem que haja um fator desencadeante. Por não possuir uma causa definida, é uma doença de difícil diagnóstico, além de contar com poucos estudos e comprovações científicas sobre o assunto (VIANA; BULSONI, 2024).

Sua etiologia não é precisa, porém existem fatores de risco como sexo feminino, gravidez, lactação e uso de anticoncepcionais orais (ABBI et al, 2023). A prevalência ocorre especialmente em mulheres adultas jovens, em idade reprodutiva e lactantes; no entanto, também pode ocorrer em homens (QUARTEL; FERREIRA; COSTA, 2022). Estudos evidenciam uma provável reação autoimune causada pela secreção dos ductos mamários provenientes de processos secundários como traumas e infecções. As proteínas do leite no tecido mamário atuam como um fator desencadeante para o sistema imunológico, favorecendo o surgimento de um processo inflamatório e, conseqüentemente, uma resposta granulomatosa local (QUARTEL; FERREIRA; COSTA, 2022). Além disso, fatores envolvendo o desequilíbrio hormonal, agentes microbiológicos desconhecidos e o tabagismo vêm sendo apresentados na definição da etiologia da doença (NETO et al, 2023).

DIAGNÓSTICO

O diagnóstico da MGI é complexo, devido a sua apresentação clínica e a necessidade de um diagnóstico preciso para evitar tratamentos inadequados, dada a ausência de marcadores específicos e a semelhança com outras condições, o diagnóstico de MGI é frequentemente um diagnóstico de exclusão. Deste modo, o diagnóstico da mastite granulomatosa abrange uma abordagem multidisciplinar que envolve também história clínica mais detalhada, exame físico, exames de imagem e até mesmo casos de biópsia mamária (FURTADO et al, 2023).

O exame clínico, embora não conclusivo, é o primeiro passo no diagnóstico de MGI. Os sintomas mais comuns incluem nódulos mamários com variações de tamanho, dolorosos, unilateral (mas pode acometer ambas as mamas), eritema e, ocasionalmente, secreção mamilar. Entretanto, esses sintomas são inespecíficos e podem ser confundidos com outras condições mamárias, como neoplasias malignas (NETO et al, 2023).

Figura 1: Esquerda: Paciente 54 anos com MGI. **Direita:** Paciente 32 anos com MGI

Fonte: Acervo próprio do autor.

Os exames de imagem, como mamografia, ultrassonografia (USG) e ressonância magnética (RM), são ferramentas auxiliares importantes no diagnóstico de MGI, sendo a primeira linha de investigação quando há alteração palpável na mama. Para pacientes mais jovens, especialmente aquelas entre 20 e 40 anos, o USG deve ser o exame de imagem de escolha, sendo um exame seguro, livre de radiação e mais eficaz. Já a mamografia é mais útil em pacientes acima de 40 anos, por serem menos propensas a ter mamas densas. Por fim, a RM pode fornecer informações detalhadas em pacientes com refratariedade ao tratamento, onde o estágio da doença é mais agressivo (NETO et al, 2023; VIANA; BULSONI, 2024).

O achado mais comum na MMG associado a MGI é a assimetria focal ou regional associado a espessamento cutâneo, não sendo, portanto, um achado específico da MGI. Ao USG o achado mais comum é a presença de nódulo, com margens mal definidas associado a projeções tubulares, sendo que a linfadenopatia axilar também pode ser detectada nesse cenário. Em relação a RNM, é um exame que deve ser usado em situações de exceção e também não apresenta achados específicos à MGI (NETO et al, 2023).

A biópsia por agulha grossa da lesão guiada pelo ultrassom é o padrão-ouro para o diagnóstico de MGI, permitindo a identificação de granulomas não caseosos, células gigantes multinucleadas e ausência de microrganismos, o que é característico da condição. A histopatologia, no entanto, requer uma interpretação cuidadosa para diferenciar a MGI de outras doenças granulomatosas, como tuberculose e sarcoidose (VIANA; BULSONI, 2024).

E como citado anteriormente, o diagnóstico desta doença é por exclusão devido à falta de características clínicas, radiológicas e histológicas específicas. O

diagnóstico diferencial inclui tuberculose, reação a corpo estranho, granulomatose com poliangeíte, histoplasmose ou, raramente, sarcoidose, que também pode induzir mastite granulomatosa. Essas causas devem ser determinadas por biópsia e/ou testes microbiológicos (BACON et al, 2021).

TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO

A proposta de tratamento da MGI permanece um desafio devido à sua etiologia desconhecida e à variabilidade na resposta aos diferentes métodos. No entanto, a abordagem é em grande parte determinada pela gravidade dos sintomas, extensão da doença e preferência do paciente.

Os corticosteroides geralmente, são o primeiro passo na terapia da MGI. Eles são eficazes na diminuição da inflamação e do tamanho dos nódulos mamários. A dose de indução e a duração do tratamento muitas vezes variam, mas frequentemente se inicia com uma dose alta, reduzindo gradualmente. Qualquer que seja o caso, a interrupção dos corticosteroides produz recorrência; os efeitos colaterais, como ganho de peso, hipertensão e osteoporose, podem limitar seu uso a longo prazo (VIANA; BULSONI, 2024).

Em pacientes com lesões pequenas, <5 cm e unilaterais, o tratamento inicial é com Prednisona 0,5 mg/kg/dia. Em pacientes com lesões múltiplas, lesões ≥ 5 cm de diâmetro, lesões bilaterais ou doença com ulceração cutânea significativa, drenagem ou fístulas, o tratamento com Prednisona 0,5 a 1 mg/kg/dia) pode ser iniciado (NETO et al, 2023).

Drogas Imunossupressoras podem ser usadas em casos refratários ou em pacientes que não toleram corticosteroides, drogas imunossupressoras como metotrexato ou azatioprina podem ser utilizadas. Essas medicações ajudam a controlar a inflamação, embora seu uso deva ser monitorado de perto devido ao potencial de toxicidade (BACON; NGEVE; JORDAN, 2021).

Pacientes portadoras de doença de maior gravidade onde há indicação para o uso de Prednisona (0,5 a 1 mg/kg/dia) a associação com Metrotexato (10 a 15 mg por via oral por semana), juntamente com suplementação diária de Ácido fólico é uma opção recomendada. Se ocorrerem exacerbações durante a redução gradual de dose em pacientes com esteroides isolados, pode-se adicionar Metrotexato (10 a 15 mg por semana). Se ocorrerem exacerbações durante a redução gradual de dose em pacientes em uso de esteroides e Metrotexato, pequenos aumentos na dose de Metrotexato (de 2,5 a 5 mg por semana) são apropriados (NETO et al, 2023).

Embora a MGI não seja uma infecção bacteriana, antibióticos podem ser administrados em casos em que há suspeita de infecção secundária. A antibioticoterapia empírica consiste em Amoxicilina-Clavulanato (875 mg por via oral a cada 12 horas). Regimes alternativos razoáveis incluem Cefalexina (500 mg por via oral a cada 6 horas) com Metronidazol (500 mg por via oral a cada 8

horas) se houver suspeita de anaeróbios. Se o risco de *Staphylococcus aureus* resistente à meticilina (MRSA) for alto, Sulfametoxazol-Trimetoprima (800mg-160mg por via oral a cada 12 horas) ou Doxiciclina (100 mg por via oral a cada 12 horas) é um regime apropriado (NETO et al, 2023).

A excisão cirúrgica das lesões pode ser indicada em casos de nódulos isolados ou quando há falha no tratamento clínico. No entanto, há risco de recidiva e complicações como cicatrizes e deformidades mamárias. Já em casos graves e recorrentes, a mastectomia subcutânea pode ser considerada. Esse procedimento, embora radical, pode proporcionar alívio permanente dos sintomas (STEFANON et al, 2005).

Inibidores de TNF- α : Recentemente, agentes biológicos como os inibidores de TNF- α (ex.: infliximabe) têm sido estudados como opções terapêuticas para MGI. Esses agentes mostram potencial na redução da inflamação granulomatosa, mas ainda são necessários mais estudos para confirmar sua eficácia e segurança a longo prazo (VIANA; BULSONI, 2024).

O acompanhamento de pacientes com MGI é crucial para avaliar a evolução dos sintomas, monitorar a resposta ao tratamento e identificar recidivas precocemente. Avaliações clínicas regulares com um especialista em mastologia sendo a frequência das consultas variável conforme a resposta ao tratamento inicial, podendo ser mensal nos primeiros meses e depois espaçadas conforme a estabilidade clínica do paciente. Exames de imagem de controle, principalmente, a mamografia e a ultrassonografia mamária são ferramentas úteis para identificar novas lesões. Em alguns casos, a ressonância magnética pode ser indicada para uma avaliação mais detalhada. Também pode ser necessária a monitorização laboratorial uma vez que pacientes em uso crônico de corticosteroides e imunossupressores possuem muitos efeitos colaterais. Sugere-se que exames como hemograma, função hepática e renal, e níveis de glicose no sangue sejam frequentemente realizados. O suporte psicológico, uma vez que a natureza crônica e recorrente da MGI, a alteração estética e o levante inicial da suspeita de malignidade podem gerar inquietações e impactar negativamente na vida do paciente. Assim, a psicoterapia pode ser benéfica para auxiliar os pacientes a lidar com o estresse e a ansiedade crônicos associados à doença (STEFANON et al, 2005).

CONCLUSÃO

Diante dos aspectos observados, entende-se que a MGI é uma doença inflamatória, crônica e benigna da mama de prevalência desconhecida. No qual compreende como seu principal desafio, o diagnóstico precoce uma vez que apresenta uma baixa incidência e fisiopatologia desconhecida. Torna-se um desafio diagnóstico visto que há necessidade de excluir outras causas de granulomatose mamária, além de excluir malignidade. Junta-se a isso o fato que os exames de imagem mamária não apresentam achados característicos específicos da doença, sendo sempre necessária a biópsia para análise anatomopatológica, além de cultura para fungos, bactérias e tuberculose.

Outro desafio é o tratamento. Devido à falta conhecimento sobre a etiologia da doença o que encontramos no tratamento é uma variabilidade na resposta aos diferentes métodos que também não demonstram uma padronização terapêutica.

REFERÊNCIAS

ABBI, B. et al.; Clinical, histological features, and predictors of relapse in patients with idiopathic granulomatous mastitis. *Medicine (Baltimore)*, v. 102, n. 44, p. e35679, 2, doi: 10.1097/MD.00000000000035679, 2023.

BACON, D. R.; NGEVE, S. M.; JORDAN, S. G. Granulomatous mastitis: An underdiagnosed inflammatory disease afflicting minority women. *Radiology case reports*, v. 16, n. 12, p. 3990–3994, 2021.

BARROSO LANGONI DE FREITAS, G. *Ginecologia e Obstetrícia - Edição IV*. Guilherme Barroso Langoni de Freitas, 24 jun. 2023. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.59290/978-65-6029-005-1>>

FURTADO, J. X. A. et al. MASTITE GRANULOMATOSA CRÔNICA: AVALIAÇÃO CLÍNICA, MÉTODOS DE INVESTIGAÇÃO DIAGNÓSTICA E DESFECHOS TERAPÊUTICOS. *Revista Contemporânea*, v. 3, n. 6, p. 4889–4913, 2023.

NETO, D. G. et al. MASTITE GRANULOMATOSA IDIOPÁTICA. Em: *GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA*. Irati, PR: PASTEUR, 2023. p. 146–155.

QUARTEL, M. L. M.; FERREIRA, F. A.; LEONARDO CUNHA COSTA. Mastite Granulomatosa Idiopática: desafios a serem superados. *Saúde com*, v. 18, n. 4, 2022.

STEFANON, C. C. et al. Mastite granulomatosa idiopática: aspectos clínicos, radiológicos e ultra-sonográficos. *Radiologia brasileira*, v. 38, n. 3, p. 225–230, 2005.

VIANA, S. A. M.; BULSONI, L. B. DE A. MASTITE GRANULOMATOSA E O DIFÍCIL MANEJO DA DOENÇA: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA. *Revista Foco*, v. 17, n. 6, p. e5136, 2024.